

Rec Lit

Un blog sobre reciclaje literario postdigital

MENÚ

“Condición poshumana y regímenes ordenadores de la producción cultural”. Comunicación de Nuria Rodríguez Ortega

[Jornada Postdigital](#) 11 septiembre 2020

Nuria Rodríguez Ortega es catedrática de Historia del Arte en la Universidad de Málaga y especialista en Humanidades Digitales por la Universidad de Castilla La Mancha. Su intervención estuvo enmarcada en una reflexión crítica sobre la cultura en la sociedad postdigital y en la condición humana contemporánea. Planteó que el concepto de postdigital se encuentra en construcción, de forma que se suele identificar lo postdigital con la naturalización de lo digital como consecuencia de la ubicuidad y omnipresencia de lo tecnológico. Nuria Rodríguez hizo referencia al

época contemporánea, Rodríguez señaló que “a mayor hipertecnologización mayor naturalización de la tecnología porque se hace ubicua, integra todas nuestras formas de vida contemporánea, mayor naturalización, mayor transparencia y visibilidad de la tecnología y por lo tanto se incrementaría exponencialmente su capacidad para modelar la vida contemporánea, las formas de pensamiento, la subjetividad, que seamos conscientes de que esto está pasando”.

También aludió Nuria Rodríguez a las tres protagonistas del proceso de transformación físico-material según Mario Carpo: la web, internet y la red. Estas son las primeras protagonistas del proceso de digitalización y mencionó que Carpo (2017) suscribe un primer giro digital que habría sido aquel que llevó de lo físico-real a lo virtual-digital y un segundo giro digital que está caracterizado por bits y por neuronas, por lo tanto, afirma Rodríguez, de lo que se está hablando es de una transformación de un proceso de cognición y es por ello que la inteligencia artificial ocupa un lugar importante de reflexión filosófica también desde las prácticas culturales y artísticas contemporáneas.

Así, según Nuria Rodríguez, la realidad de los hechos es que se está produciendo un descentramiento del ser humano desde los procesos cognitivos. Hay un desplazamiento del ser humano en los procesos decisionales, en los procesos de producción del conocimiento, en los procesos de toma de decisiones. Esta cuestión lleva a la pregunta: ¿en qué consiste la inteligencia artificial? Rodríguez recuerda que la inteligencia artificial reside en modelos estadísticos y probabilísticos y señala que ésa es la cuestión central que se tiene que confrontar y sobre la que hay que reflexionar. Así, señala, se necesita adoptar un punto de vista postantropocéntrico en la comprensión y en la interpretación del mundo.

Además, resume, hay dos maneras en las que se categoriza y se ordena el mundo:

1. Datificación, como elemento definidor del mundo contemporáneo en todos los órdenes de la vida, lo cual, referido a los procesos culturales, lleva a hablar, irremediablemente, del proceso de transformación ontológica que la producción cultural viene experimentando desde hace bastante tiempo, cuando los procesos culturales se convierten en un conjunto de bits y de píxeles, de información numérica, de datos con un valor numérico.
2. Almacenamiento, pues en lo postdigital se ha producido ya un cambio de escala, cambio de *staff*, que conduce a la necesidad ahora de compendiar lo masivo con lo exhaustivo como nuevas categorías definidoras del mundo contemporáneo. En el contexto postdigital el problema de la escala ya no remite a un problema de volumen de información, si no a cómo almacenamos esa información.

Nuria Rodríguez señala este carácter masivo, lo excesivo de cambio de escala, como elemento definidor contemporáneo que vuelve a chocar con los límites perceptivo-cognitivos del sujeto humano con lo masivo y con los esfuerzos para encontrar un orden dentro de este universo visual muy entrópico. Defiende la búsqueda de espacios de conciliación entre lo maquínico y lo humano, puesto que el conocimiento no se produce solo en el sujeto humano. Por último, en esta condición postdigital se ha de observar cómo se están transformando los procesos de cognición, especialmente los mecanismos intelectuales que tradicionalmente se han utilizado en la ordenación, categorización y clasificación de la producción cultural. Apunta la necesidad de salir del pensamiento binario, ya

que en la actualidad se produce una difuminación entre lo digital y lo no digital, la hiperconectividad, etc. En definitiva, Nuria Rodríguez propone reflexionar sobre ese eje de continuidad y pensar lo que está ocurriendo en el mundo contemporáneo para ver si se pueden responder las siguientes preguntas:

- ¿Nos encontramos en un nuevo marco epistemológico-ontológico?
- ¿Estamos en un proceso de transformación continua?
- ¿Cuál es la nueva forma cultural que explica el modelo organizacional del mundo?

Y para ello recomienda las siguientes obras:

- Brea, José Luis (2009): *Cultura_RAM*. Barcelona: Gedisa.
- Carpo, Mario (2017): *The Second Digital Turn: Design Beyond Intelligence*. Cambridge: MIT Press.
- Fontcuberta, Joan (2016): *La furia de las imágenes. Notas sobre la postfotografía*. Barcelona: Galaxia Gutenberg.
- Foucault, Michael (1992) : *The order of Things. An Archeology of the Human Sciences*. London: Routledge.
- Hayles, Katherine (2017): *Unthought: The Power of the Cognitive Nonconscious*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Kurzweil, Ray (2016): *The Singularity is Near: when Humans Transcend Biology*. London: Duckworth.

Resumen realizado por [Mónica López Bordón](#)

siguiente manera:

REC-LIT Reciclajes culturales en la era postdigital (24 de enero de 2022). “Condición poshumana y regímenes ordenadores de la producción cultural”. Comunicación de Nuria Rodríguez Ortega. *Rec Lit*. Recuperado 28 de marzo de 2025 de <https://doi.org/10.58079/tDEM>

REC-LIT Reciclajes culturales en la era postdigital / 24/01/2022 / Entradas / datificación, digitalización, inteligencia artificial, red

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

COMENTARIO *

NOMBRE *

CORREO ELECTRÓNICO *

WEB

Guarda mi nombre, correo electrónico y web en este navegador para la próxima vez que comente.

PUBLICAR EL COMENTARIO

This site uses Akismet to reduce spam. [Learn how your comment data is processed.](#)

ANTERIOR

“Mediaciones digitales de lo cotidiano: vergüenzas y otros afectos”. Comunicación de Amparo Lasén Díaz

SIGUIENTE

“‘Postdigital’. Una aproximación desde los estudios literarios ” comunicación de Miriam Llamas Ubieto

Buscar ...

MARCADORES

- REC-LIT, Facultad de Filología, Universidad Complutense de Madrid

ETIQUETAS

arte e internet

blog

bot

cine

comic

critical theory

datificación

Digital Humanities

digitalización

edición enriquecida

estudios literarios

estética postdigital

generación automática

humanidades digitales

imagen digital

inteligencia artificial

interactividad

lectores

libro

libro electrónico

Lingüística forense

literary computational studies

literatura

Literatura Electrónica

Literatura Infantil y Juvenil

meme

memoria

narratividad

postdigital

posthumano

readers

realidad aumentada

reciclaje

recycling

red

redes sociales

remediación

Repositorios de literatura electrónica

[selfies](#)

[textos literarios](#)

[transmedia](#)

[transmedia storytelling](#)

[transmedia world](#)

[TV series](#)

[videogame](#)

CATEGORÍAS

- [Entradas](#) (41)
- [recycling literature\(s\)](#) (1)

ARCHIVO

- [febrero 2025](#) (1)
- [diciembre 2024](#) (1)
- [noviembre 2024](#) (1)
- [octubre 2024](#) (1)
- [septiembre 2024](#) (1)
- [julio 2024](#) (1)
- [junio 2024](#) (1)
- [mayo 2024](#) (1)
- [abril 2024](#) (1)
- [marzo 2024](#) (1)
- [febrero 2024](#) (1)
- [enero 2024](#) (1)
- [diciembre 2023](#) (1)
- [noviembre 2023](#) (1)
- [octubre 2023](#) (1)
- [septiembre 2023](#) (1)
- [julio 2023](#) (1)
- [junio 2023](#) (1)

- [mayo 2023](#) (1)
- [abril 2023](#) (1)
- [marzo 2023](#) (1)
- [febrero 2023](#) (1)
- [enero 2023](#) (1)
- [diciembre 2022](#) (1)
- [noviembre 2022](#) (1)
- [octubre 2022](#) (1)
- [septiembre 2022](#) (1)
- [julio 2022](#) (1)
- [mayo 2022](#) (1)
- [abril 2022](#) (1)
- [marzo 2022](#) (1)
- [febrero 2022](#) (1)
- [enero 2022](#) (1)
- [diciembre 2021](#) (1)
- [noviembre 2021](#) (1)
- [septiembre 2021](#) (1)
- [junio 2021](#) (1)
- [mayo 2021](#) (1)
- [marzo 2021](#) (3)

ADMINISTRACIÓN

- [Acceder](#)
- [Entries RSS](#)
- [Comments RSS](#)
- [Hypotheses](#)

Sobre el blog

Un blog propuesto por Hypotheses - [Ver este blog en el catálogo de OpenEdition](#) -

[Política de Privacidad](#) - [Señalar un problema](#)

[Syndication Feed](#) - [Créditos](#)

Rec Lit / Funciona gracias a WordPress